

| **CS-NL**

Citizen Science Nederland

Hét nationale netwerk voor iedereen
die betrokken is bij participatief onderzoek

WG - Communicatie

WG - Communicatie

- **Sessie 1: kennismaking en inzicht**
- Sessie 2: verdieping en strategie

Community Platform

The screenshot displays a web interface for a community platform. At the top, a breadcrumb trail shows the path: Hub > Citizen Science Nederland > Werkgroep Communicatie. The main header area includes a search icon, a plus sign for navigation, a notification bell with a '5' badge, and a user profile picture.

The left sidebar, titled 'MY DASHBOARD', contains several navigation options: 'Events', 'Needs', 'Documents' (with a 'New' badge), and 'Library'. Below this, there are links to 'Citizen Science Nederland Hub', 'General', 'JOGL support', 'Nieuws', and the selected 'Communicatie' group. Under the 'Communicatie' group, there are links for '# General' and 'Kernteam CS-NL Workspace'.

The main content area features a large orange wireframe sphere icon for the 'Communicatie' group. Below the icon, it identifies the group as a 'WERKGROEP' with an 'Admin' role. A recent activity post reads 'Communicatiestrategie opzetten' with 'More' and 'Edit' buttons. A 'Documentation' folder is visible below the post.

The bottom section is titled 'Discussions' and includes a search bar with the placeholder 'Search here...' and an '+ Add' button. A discussion titled '# General' is shown, indicating '3 Members' and 'Auto-join enabled'. A 'Joined' status is visible on the right side of the discussion header.

Voorstelronde

- Voorstelronde (naam, organisatie/relatie tot CS)
- Waarom heb jij je aangesloten bij deze werkgroep? Wat kom je halen en/of welke bijdrage hoop je te kunnen leveren?

Communicatie

verschillende achtergrond
begrijpelijke info
two way street
toegankelijk
kennis
zenden
gelijkwaardige dialoog
samen
doelgroep analyse
begrijpelijke taal
doelgroep
taal
twee kanten op
uitwisseling
in praktijk brengen
kwaliteit van kennis
kennisoverdracht
ontvangen en analyseren
informatie uitwisselen
wetenschapscommunicatie
verbinding

WG Communicatie

- Wat is het doel van communicatie?
- Wat voor een rol zou de werkgroep kunnen aannemen?
- Waar liggen de uitdagingen en kansen?

Uitdagingen en kansen

- Wat zien jullie als de grootste communicatie-uitdaging binnen Citizen Science?
- Welke barrières bemoeilijken de communicatie?
- Welke informatie of kennis ontbreekt momenteel om effectief te communiceren?
- Welke doelgroepen zijn lastig te bereiken?

Uitdagingen en kansen

- Welke unieke sterke punten of middelen hebben we die onze communicatie kunnen versterken?
- Zijn er maatschappelijke thema's waarop we kunnen inhaken om cs beter op de kaart te zetten?
- Welke nieuwe technologieën of platforms kunnen we gebruiken om het bereik te vergroten? (Kennisplatform, JOGL)

WG - Communicatie

- Sessie 1: kennismaking en inzicht
- **Sessie 2: verdieping en aanpak**
 - Doel van de sessie: praktische ideeën en stappen formuleren die bijdragen aan het versterken van communicatie binnen het netwerk en cs beter op de kaart zet.

Aan de slag

- Kies een probleem m.b.t. communicatie en werk die samen uit. Kom samen tot een aantal oplossingen/plan van aanpak om het probleem aan te pakken.
- Denk ook aan de communicatie uitdagingen die genoemd zijn in sessie 1.
- Noteer jullie uitwerking op papier of in het word document.
- Formuleer een of twee concrete aanbevelingen om te delen met de rest van de deelnemers.
- Werk je in een apart document? Stuur dan je bevindingen naar sumeyye@citizenscience.nl

Afronding

- Samenvatting sessies
- Feedback